

Ilmo Signore

Ho l'onore di comunicare la seguente
Delibrazione presa dal Consiglio di Economia dell'
I. R. Accademia dei Georgofili nella Sua Adunan-
za de' 17. Stante.

« Non data lettura di una Suppli-
ca del Custode Caporini, il quale propone che
venga a lui dato in aiuto il Marchese
che potrebbe anche esercitare le Funzioni di Scri-
vano; di altra Supplica del Porto attuale Vito
del Caporini, il quale chiede di sostituire il Cape-
rini stesso, ed altra del Sig. Luigi Repetto, il quale
dimanda una remunerazione per l'assistenza
che presta ad un suo Padre Sig. Emanuele
Repetto, Socio Bibliotecario dell' Accademia.

Il Consiglio dopo aver discusso intorno
all' accoglienza da farsi alle invocate dimande,
Sig. Luigi De Marchesi
Chiodoffi
Conservatore dell' I. R. Accademia
dei Georgofili

ha ritenuto non potersi da lui prendersi de-
 liberazione veruna, senza esser posto in grado di
 conoscere pienamente lo stato economico dell'Ac-
 cademia: ed incarica il conservatore dell'Acade-
 mia Luigi Rondelli, ed il deputato avv. Marco
 Tabarrini, nel cuique si concerta col segretario de-
 gli atti, e col Tesoriere, una relazione sullo sta-
 to economico dell'Accademia, e sulle sue risorse,
 non che sulle attribuzioni speciali dei Fondi le-
 gati all'Accademia stessa, e sul credito esistente con-
 tro la Spedale di S. M. Nuova, per dipendenze della
 cessione dell'orto Botanico, nel qual credito era stata
 precedentemente affidata la liquidazione ai Signi Prof.
 Antonio Fargioni-Ferruti e Pietro Mellini.

E preganda di concertarsi coi Signi
 Collegati, perché possa venir sollecitamente spoga-
 ta la Commissione che è stata loro affidata,
 nel che vorranno la bontà di render inteso il

Sig. Presidente dell'Accademia, passo all' amore di
confermarvi con distinta stima ed ossequio

Di S. S. M. M.
Firenze 16. Marzo 1810

Albertoni
Abbatini

All. 308

Illmo. Signore.

Ho l'onore di accompagnar
 Le la seguente Deliberazione presa dal Con-
 siglio di Economia dell' S. M. Accademia
 dei Georgofili nella sua Adunanza del 17.
 Aprile

"Viene data lettura di una Suppli-
 "ca del Suptode Paperini, il quale propone
 "che venga a lui dato in Ajuto il Marquis
 "di ... , che potrebbe anche esercitare
 "le funzioni di Scrittano; Di altra Supplica
 "del Berbi attuale Ajuto del Paperini, il qua-
 "le chiede di sostituire il detto Paperini,
 "ed altra del Sig. Luigi Repetti il quale di-
 "manda una Remunerazione per l'assistenza

Sig. Raffaele Nucacca
 Segretario degli Atti
 Dell' S. M. Accademia
 dei Georgofili

" che presta al di lui Padre Sig. Emanuele
 " Reguette Socio Bibliotecario dell'Accademia
 " Il Consiglio dopo aver disputo
 " intorno all'accoglienza da dare alle men-
 " tovate Domande, ha ritenuto non poter-
 " si da lui prendere Deliberazione veruna
 " senza esser posto in grado di conoscere
 " pienamente lo stato economico dell'Acca-
 " demia: ed incarica il Conservatore Luigi
 " Bidolfi ed il Deputato Avv. Marco Ta-
 " barini di redigere, di concerto col Segreta-
 " rio degli Atti, e col Tesoriere uno Rap-
 " porto sullo Stato Economico dell'Accademia
 " e sulle sue risorse, non che sulle desti-
 " nationi speciali dei fondi legati all'Ac-
 " cademia stessa, e sul Credito esistente
 " contro lo Spedale di S. M. Nuova per

dipendenza della cessione dell'Orto Bo-
 stano, del qual Credito era stata proce-
 dentemente affidata la liquidazione ai
 Soci Professori Antonio Targioni Tozzetti
 e Pietro Capini.

E pregandola a concordare
 coi suoi Colleghe perche possa venire so-
 llicitamente sfogata la commissione che e
 stata loro affidata, del che avramo la
 lontananza di rendere inteso il Sig. Presidente
 dell'Accademia, passo all'onore di confer-
 marvi con distinta stima ed ossequio

Di V. S. Ill.ma

Firenze - Li 16. Marzo 1870.

Debbi
 Ubaldo Lombardi

All. 303

Illmo. Sig.^{no} Marchese Comendatore Professore
 Residente
 della Reale Accademia dei Georgofili

Giuseppe Paperini umilissimo ser-
 vo di V. S. Illma: rispettosamente espone.

Che attesa la sua avanzata età, e molto
 più per la di lui vacillante salute, trovasi impossibilitato
 a proseguire nel disimpegno dell'Ufficio di Custode di questa
 R. Accademia, con quella attività ed esattezza, con la quale
 ha fin qui procurato di disimpegnarsene;

Che però egli desidera e vuole finché gli
 reggono le forze dare testimonianza del suo zelo e della sua
 gratitudine per la rispettabile Istituzione della quale tiene
 ad onore di avere conservato fin qui e di mantenere ancora in
 avvenire la fiducia.

Ed affinché in qualunque caso di perso-
 nale impedimento di esso Espovente il servizio Accademico
 possa essere completamente soddisfatto: si permette proporre
 e fare ossequiosa e riverente istanza perché:

Sotto la personale direzione, vigilanza e
 responsabilità dell'Espovente, e senza il menomo aggravio

Della Beale Accademia, sia all'Esponente stesso conceduto
di valersi nelle occorrenze che potranno presentarsi a fare
le sue veci, della persona del sig. Tito Marucelli, per tutte
quelle ingerenze che atteso lo stato di sua salute egli non
potesse personalmente disimpegnare, nel tempo avveni-
re.

Col più ossequioso rispetto fa' reverente Stan-
za acciò piaccia a V. S. Illma., in vista del lungo servi-
zio e della vacillante salute dell'istante concedergli be-
nignamente di valersi dell'ajuto proposto nella persona
del nominato Tito Marucelli, e sotto la propria respon-
sabilità, per tutte quelle ingerenze ad esso comparanti
affidate nella sua qualità di custode di questa Beale Ac-
cademia.

Che e quanto

